

Loss and Compensation

Dr. R. Seetha, Associate Professor, St. Philomena's College, Mysore - 570 015, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0346-9595>

DOI: 10.5281/zenodo.7997827

Abstract

Ambai (C. S. Lakshmi) is one of the famous Short Story writers in Tamil and most of her short stories are translated into English by many people. She is considered the 'True Feminist' as most of her stories illuminate the problems and mental agony experienced by the feminine sex. She brings forth various personalities right from the upper class to the lower class and for her nothing is impossible. She expresses her intentions freely and seldom bothers about the consequences. She intends to make the women understand the ground realities than living in an imaginary world. The women seek pleasure in getting praised by others for things unworthy. Most of the females attach themselves to the kitchen work and seek pleasure in preparing various delicacies. They also feel like flaunting their beauty but that has no value in a modern technologically sound universe. Many would not prefer to admit their weakness and hence put themselves under pressure for reasons known to them. Men knew the weakness of the women and it is easy for them to win over them. They need not struggle to make them happy but rather ignore them and the woman does abide by the rules set by him over some time. It is because they understand that most women cannot live independently however crude the man may be. This is the power of man and over time, the woman understands her loss that in turn infuriates her. Yet the path of recovery is not yet visible. Most of the stories of Ambai depict the weakness of females who succumb to unnecessary pleasures. Caution is sublime. The story VALLURU (The Falcon) depicts the arrogance of a man with his wife who wants to be happy and have a pleasant time. Something is missing between them. The suspicion kills the husband and he improperly avenges his anger. The sad part is though she knows she is the victim, she yields to that. Over time, understanding her loss and insult, she too wants to quench her wrath on him and finds a way; but dies without a proper solution. Needless to say, her children remain as a victim as they have to face the future with the bad episode set by the parents.

Keywords: Valluru (Falcon), Ambai, Loss, Compensation, Women.

References

- [1] *Ambai Cirukadhaigal* (1972-2000). Kaalaccuvadu Publishers, 2012.
- [2] *A Tamil-English Dictionary*. The Madras School Book And Literature Society, Chennai, 1963.
- [3] Aiyappan, M. *Manitha Kula Varalaaril 'Penniya Mudakkamum Iruttadippum'*. Tamilzahiya Veliyeetagam, Tiuvaiyaaru, Tamil Nadu, 2009.
- [4] Dianse E Papalia, *Sally Wendkos Olds, Human Development*. Tata Mcgraw Hill Publishing Co.Ltd. New Delhi, 2005.
- [5] Jyothi Raani, *Cevvial Ilakkiyatthil Pengalum Urimaigalum*. Cemmozhit Tamizhil Magalir Maatchi, Annai Teresa Magalir, Palkalaik Kazhagam, Kodaikanal, 2007.
- [6] Mallika, Aranga. *Canka Ilakkiyatthil Penniya Collaadalgai*, Ibid.
- [7] Shankar Rao C, N. *Sociology Of Indian Society*, S. Chand & Company Ltd, New Delhi, 2004.
- [8] Subramanian, Dr. N. *Tamil Social Hisotry*, Vol.III, Institute Of Asian Studies, Chennai, 2000.
- [9] [Valluru.ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%81](https://www.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%81) Accessed on 15 May 2023.
- [10] Vasantha, N. *Bharathiyum Penniyamum*, Tamizhaiya Veliyeetagam, Tiruvaiyaaru- Tamailnadu, 2010.

Author Contribution Statement: NIL.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

இழப்பும் ஈடும்

முனைவர் இரா. சீதா, இணைப்பேராசிரியர், புனித பிலோமினாள் கல்லூரி, மைசூரு - 570 015, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0346-9595>

DOI: 10.5281/zenodo.7997827

ஆய்வுச் சுருக்கம்

அம்பை (C. S. லட்சுமி) தமிழில் பிரபலமான சிறுகதை எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். அவரது சிறுகதைகள் பலரால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. பாலினத்தால் அனுபவிக்கும் பிரச்சனைகள் மற்றும் மன வேதனைகளை விளக்குவதால் அவர் 'உண்மையான பெண்ணியவாதி' என்று கருதப்படுகிறார். பெண் மேல்தட்டு வர்க்கம் முதல் கீழ் வர்க்கம் வரை பல்வேறு ஆளுமைகளைக் கொண்டு வருவாள். அவளுக்கு எதுவும் சாத்தியமில்லை. பெண் தன் நோக்கங்களைச் சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்துகிறாள். கற்பனை உலகில் வாழ்வதை விட நியாயமான பாலினத்தை அடிப்படை உண்மைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே அவளது நோக்கம். நியாயமான பாலினம் தகுதியற்ற விஷயங்களுக்காக மற்றவர்களால் பாராட்டப்படுவதில் மகிழ்ச்சியைத் தேடுகிறது. பெரும்பாலான பெண்கள் சமையலறை வேலையில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டு, பல்வேறு சுவையான உணவுகளைத் தயாரிப்பதில் மகிழ்ச்சி தேடுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் அழகை பறைசாற்றுவதையும் உணர்கிறார்கள். ஆனால் நவீன தொழில்நுட்ப ரீதியாக நல்ல பிரபஞ்சத்தில் அதற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை. பலர் பலவீனத்தை ஒப்புக்கொள்ள விரும்ப மாட்டார்கள். எனவே தங்களுக்குத் தெரிந்த காரணங்களுக்காகத் தங்களை அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குகிறார்கள். ஆண்களுக்குப் பெண்களின் பலவீனம் தெரியும். அவர்களை வெல்வது எளிது. அவர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்ய அவர்கள் தடுமாற வேண்டியதில்லை. மாறாக அவர்களைப் புறக்கணிக்க வேண்டும். பெண்களால் சுதந்திரமாக வாழ முடியாது என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொண்டார்கள். இது ஆணின் சக்தி. காலப்போக்கில், பெண் தனது இழப்பைப் புரிந்துகொள்கிறாள். அது அவளைக் கோப்படுத்துகிறது. இன்னும் மீட்புப் பாதை இன்னும் தெரியவில்லை. அம்பையின் பெரும்பாலான கதைகள் தேவையற்ற இன்பங்களுக்கு அடிப்படையும் பெண்ணின் பலவீனத்தைச் சித்தரிக்கிறது. எச்சரிக்கையே உன்னதமானது. சந்தேகம் கணவனைக் கொண்டு, அவன் கோபத்தை முறையற்ற வழியில் பழிவாங்க... சோகமான விஷயம் என்னவென்றால், அவன் பாதிக்கப்பட்டவன் என்று அவளுக்குத் தெரிந்தாலும், அவன் அதற்கு இணங்குகிறாள். காலப்போக்கில், தன் இழப்பையும் அவமானத்தையும் புரிந்துகொண்டு, அவளும் அவன் மீதான கோபத்தைத் தணிக்க விரும்புகிறாள்; ஆனால் சரியான தீர்வு கிடைக்காமல் போகிறது. பெற்றோரால் அமைக்கப்பட்ட மோசமான அத்தியாயத்துடன் எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ள

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

வேண்டியிருப்பதால், அவளுடைய குழந்தைகள் பலியாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லத் தேவையில்லை.

குறிப்புச் சொற்கள்: வல்லூறு, அம்பை, இழப்பு, ஈடு, பெண்.

முன்னுரை

அம்பையை பற்றி அறியாதவர்களே இருக்க முடியாது. அவருடைய ஏராளமான சிறு கதைகள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவரை பல அறிஞர்கள் 'தலைச் சிறந்த இலக்கியவாதி என்றும் பெண்ணியவாதி' என்றும் போற்றுவர். அவருடைய பல சிறு கதைகள் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற கொடுமையையும், அவலத்தையும் மிக விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றன. தன் சொற்களுக்கு அவர் வலையோ அல்லது தளையோ கட்டுவதில்லை. நாம் 'சொல்லக் கூடாது' அல்லது எழுதக் கூடாது என்று குறிப்பிடுகின்ற சொற்கள் எல்லாம் அவருடைய படைப்புகளில் மிகச் சுதந்திரமாக உலா வரும். மனதில் அழுக்கு இருந்தால் ஒழிய வார்த்தைகளுக்கு அழுக்கு இல்லை என்ற எண்ணம் கொண்டவர் எனலாம். அவருடைய 'அம்பை சிறுகதைகள்' என்ற தொகுப்பு காலச்சுவடு பதிப்பகத்தாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஏராளமான கதைகள் அதில் உள்ளன. சில கதைகள் தத்துவ எண்ணங்களைக் கொண்டிருக்கும். சில கதைகளோ, பெண்ணைப் பார்த்து' விழித்திரு, சிந்தித்திரு, செயல்படு' என்று கூறுவது போல அமைந்திருக்கும். சில கதைகள் 'நீ தீர்மானி' என்று ஒரு அதிகாரத் தோரணையுடன் அமைந்திருக்கும். வல்லூறுகள் என்ற சிறுகதையை சற்று விரிவாக ஆராய மனம் விழைகிறது. பெண் என்பவள் யார்? பெண் என்றால் என்ன?

அம்பை சொல்கிறார்:

சமையல், அன்பு செலுத்துதல், அம்மாவாதல், அவனையே காதலித்தல் (கணவன்); அவனையே அடுத்த பிறப்பிலும் அடைய வேண்டிக் கொள்ளுதல், அப்படி இல்லையென்றால்- எல்லாவற்றையும் சகித்துக் கொள்ளுதல். (பக்.69) இதுதான் பெண்களின் இலக்கணம். இப்படிதான் இருப்பார்கள். எவ்வளவுதான் நாம் முன்னேறினாலும், பெண்கள் தனக்கென வைத்திருக்கும் மேற்கண்ட கோட்பாடுகளிலிருந்து சிறிதும் விலக மாட்டார்கள். விலக்கும் அளிக்க மாட்டார்கள். காரணம் பெண்களிடத்தில் இருக்கும் மிகப் பெரிய பலவீனமே மற்றவர்களிடமிருந்து புகழை எதிர்பார்ப்பதுதான்.

பெண்ணின் பலவீனம்

அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு என்று ஒருகாலத்தில் வசனம் பேசினார்கள். அது உண்மையா என்று கேட்டால் அப்படி இல்லை என்று சொல்வதற்கு சிறிது நேரம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது என்று கருதுகிறேன். பெண்களிடத்திலிருந்து சமையல் அறையையும் அழகு சாதனங்களையும் பிடுங்கிக் கொண்டு விட்டால் அவர்கள் திக்கு முக்காடிப் போவார்கள் என்பதை இன்றைய பல ஊடகங்கள் மெய்ப்பிக்கின்றன. மிகப்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

பிரமாதமாகப் படித்திருந்தாலும் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு அவளுடைய சாம்ராஜ்யம் சமையலறைதான் என்று பலநேரங்களில் கருத இடமிருக்கிறது. மிகப் பிரமாதமாகச் சமைக்கத் தெரிந்தாலும், அல்லது சமைத்திருந்தாலும் கூட தன் கைப்பக்குவம் எப்படி என்று மற்றவர்களைக் கேட்காமல் பெண்கள் இருக்க மாட்டார்கள். விரும்பிய சேலை எடுத்து அதை மிக அழகாகக் கட்டியிருந்தாலும் அதை தன் விருப்பமானவர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்துக் கொள்வதில் அவர்கள் மிக்க ஆசை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அது என்ன செய்கிறது? பெண்களது இயல்பான வலிமையை இழக்கச் செய்து, பக்குவமற்றவர் என்ற அடையாளத்தையும் கொடுத்து அவர்களை அதல பாதாளத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விடுகிறது.

உதாரணமாக, அம்பை எழுதிய 'சிறகுகள் முறியும்' என்ற கதையில் சாயா என்பவள் தன் கணவன் பாஸ்கரனுடன் பேசுகின்றாள், எப்படி? பார்க்கலாம்:

“வெண் பொங்கல் பிடிச்சதா?”

இது ஒருநாள் கேள்வி. சொல்லப்போனால் அவனுக்கு பதில் சொல்லவே பிடிக்காது. சொன்னாலும் குதர்க்கமாகத்தான் பேசுவான்.

அவள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வெறும் 'ம்' தான்.

இன்னொரு நாள் அவனிடம் கேள்வி கேட்கிறாள் என்னவென்று பார்க்கலாம்.

‘இன்னிக்கு சக்கரைப் பொங்கல் எப்படி? எதிர்வீட்டு மாமிக்குக்கூட வாசனை அடிச்சதாம்’

நன்னாதான் இருந்தது, நெய் ஜாஸ்தி. பார்த்து செலவு பண்ணு’

சில நாள் கழித்து அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்க அவன் தோளில் தன் கன்னத்தைப் பதிய வைத்துக் கொண்டு அவள் குழறினாள்:

நான் பண்ணித் தர டிபன்னா உங்களுக்குப் பிடிக்கும். இல்லையா? ஆபீஸிலே யாரும் கேலி பண்ணறது இல்லையா?

.. நீ நன்னாதான் சமைக்கறே, சாமானை வீணடிச்சுடறே. இருந்தாலும் ஹோட்டல்லே சாப்பிடறதைவிட இது லாபம்தான்’ (பக். 80-81)

இந்த பதிலைக் கேட்டதும் அவள் துடித்துக் போகிறாள். இதுவரை அவள் கைகள் அவன் கேசத்துடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தன. இப்போது அவள் ‘கைகள் துண்டிக்கப்பட்டவை போல வலித்தன’ அவள் நகர்ந்து படுத்துக் கொண்டாள்... என்று கதை போகிறது. (பக். 80-81)

இதுதான் பெண்மையின் மிகப் பெரிய பலவீனம். சொல்லப்போனால், சாயா தன் கணவனிடம் தன் சமையல் பக்குவத்தைப் பற்றி கேட்பதன் மூலம்தான் பேச்சை தொடங்குகிறாள். அவளுடைய பொழுதும் சமையலைப் பற்றி பேசுவதில்தான் ஆரம்பமாகிறது. ஆனால், அவனோ அதைத் மேலே தொடர விடாமல் தன்னுடைய இடக்கான பேச்சால்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

அறுத்துச் செல்கிறான். இன்றைய காலத்திலும் பல பெண்களுக்கு பேச்சின் ஆரம்பமே சமையல் என்பதிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது.

ஆராய்ந்துப் பார்த்தால், அவனுக்கு அவளிடம் பேசப் பிடிக்கவில்லையோ என்று தோன்றுகிறது. இந்த மாதிரி பேசுவதன் மூலம் அவன் அவளைத் தவிர்க்கப் பார்க்கிறான் என்பது நிதர்சனமாகிறது. இன்னும் கூடச் சொல்லலாம்.

தன் பதில் அவளைத் தாக்குகிறது. வருத்தம் தருகிறது என்பது கூட அவனுக்குப் பிடித்த செயலாகிறது. அவளுக்கு சமையல் பற்றி பேச மிகப் பிடித்திருக்கிறது. எனக்கு அவளிடம் பேச ஒன்றுமில்லை ; மேலும் விருப்பமும் இல்லை. இவளை அடக்க வேண்டுமென்றால், முகத்தில் அறைவது போன்று பேசி விட்டால் போதும் என்று பாஸ்கரன் (ஆண் உலகம்) நினைக்கின்றான். இதை அறியாத சாயா (பெண் உள்ளம்) வலிய போய் மாட்டிக் கொள்கின்றதே என்ற வேதனை ஆசிரியருக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம். அதன் காரணமாக எழுந்ததுதான் சாயா – பாஸ்கரன் பாத்திரப் படைப்பு. (பக். 81)

இதில் கொடுமை என்னவென்றால் அவனுடைய சுருள் முடியில் ஏராளமான எண்ணெய் வழியும். சாயா என்ன நினைக்கிறாள் என்பது பற்றி ஆசிரியர் பின்வருமாறு சொல்கிறார்: ஒருவனைப் பிடித்து விட்டால் எண்ணெய்த் தலைமயிர் கூடப் பரவாயில்லையோ? (பக். 81) பிடிக்காவிட்டால் இரு பற்களுக்கிடையே இருக்கும் இடுக்குகூட குகை வாயாய்த் தெரிகிறது. (பக்.81) இது சாயாவை மட்டுமே பற்றிய குறிப்பு கிடையாது. இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களுக்கும் பொருந்தும் வசனம் இது. ஆழம் பொதிந்தது. மறுப்பதற்கில்லை. யோசிக்கையில், இதில் தென்படுவது பெண்ணின் அவல நிலையல்லவா? எது நமக்குப் பிடிக்கவில்லையோ அது புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் பெண்கள் அது செய்வதில்லை. பிடிக்காவிட்டாலும் நமக்குப் பிடித்த நபர் என்றால் அது தவறான செயல் என்றாலும் அதற்கு நியாயம் கற்பிக்கத் தொடங்குகிறோம்.. இதைத்தான் ஆண்கள் உலகம் தன் வலிமையாகக் கருதுகிறது. அவளை வீழ்த்த விரும்புகிறது. அவளுக்கு பிடித்த முறையில் நடந்துக் கொண்டால் தவறான காரியம் பண்ணினாலும் பெண்கள் ஆண்களை ஆதரிப்பார்கள் என்பது அவர்களுடைய வலுவான எண்ணம். நாமும் அக்கொள்கைக்கு மாறாமல்தான் நடக்கிறோம்.

பெண் : அடக்குமுறை விரும்புவள்: ஆதரிப்பவள் ?

இன்றைய கதைகளிலும் திரைப்படங்களிலும் பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் மிகவும் சுதந்தரமானவர்கள் என்று பேசிக் கொள்வதைப் பார்த்திருக்கிறோம். உண்மையில் அப்படியா? என்று பார்க்கும் போது அம்பையின் கதைகள் சற்று நிதர்சனத்தைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றதோ? என்ற அச்சம் எழுகிறது. உதாரணமாக, வல்லூறுகள் என்ற கதையில் நடக்கும் சம்பவத்தைப் பார்க்கலாம்.

சைலஜாவின் அம்மா தன் கணவனை வல்லூறு என்றே குறிப்பிடுகிறாள். தன் மகளிடம் பேசும் போது பின் வருமாறு கூறுகிறாள்:

பீஹார்லே உங்க அப்பா பெரிய மனிதர். (ஷர்மா பாபு) எனக்கு அவர் வெறும் பிணம் தின்னிக் கழுகுதான். மாமிசத்தைக் கொத்தித் தின்னு பசியாறும் வல்லூறுதான் அவர் கண், மூக்கு, ரக்கை மாதிரி இரு கைகள்.. ஐயோ! எல்லாம் மாமிசம் ஒட்டிடிண்டு இருக்கற உறுப்புகள்தான்..! (பக்.73)

இவ்வாறு அம்மா பேச, மகள் அவளை “சில சமயம் அவளுக்கு மூளை சரியில்லை என்று நினைக்கத் தோன்றும் என்கிறாள் (பக்.73) தன் அம்மாவை பற்றிய அவள் கணிப்பு நம்மை சற்று அதிர வைக்கிறது; இன்னும் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது. அம்மாவைப் பற்றிய அவள் கணிப்பு எப்படி? நிலைப்படியில் சாய்ந்துக் கொண்டு கூந்தலை இடுப்பு வரை பின்னாமல் அவிழ்த்து விட்டு உணர்ச்சிகள் பொங்கும் கண்களை மற்றவர் மேல் ஓட விட்டு அவள் நிற்கும் போது, அப்பாவின் கைதியாய் அவளை நினைத்துப் பார்ப்பது கஷ்டமாகவே இருக்கும்.

இவளை யாரால் கைப்பற்ற முடியும்?

யாரால் ஆக்கிரமிக்க முடியும்? யாரால் அடக்க முடியும்?” (பக்.74)

இப்படிதான் ஷைலஜா நினைக்கிறாள். அம்மாவை யாரும் அடக்க முடியாது. அம்மா எல்லாவற்றிற்கும் ஆசைப்படுபவள் (உணர்ச்சிப் பொங்கும் கண்களை மற்றவர்... ஓட விட்டு என்ற வரிகள்). (மேற்கண்ட வரிகளை படிக்கையில் சற்று வருத்தமாகவும் மனம் கனத்தும் போனது). கதையில் பல சம்பவங்கள் நம்ப முடியாத வண்ணம் தொடருகின்றன. இவை சாத்தியமல்ல என்று கூறுவதும் சற்று கடினம்தான் (இராமாயணம் நினைவில் வந்து போனதும் ஒரு காரணம்தான்).

சம்பவம் ஒன்று:

அன்றைக்கென்று கோபால் பாபு என்பவர் வீட்டிற்கு வருகிறார். வருணனை எப்படி?

.. அவர்கள் இருவரும் பேசினார்கள்; (அம்மாவும், அவரும்) பேச்சை நினைவு வைத்துக் கொள்ளும் வயதில்லை.. முகமெல்லாம் சிரிப்பு வழிய அம்மா பேசினாள்... அப்பா கதவருகே வந்தார்... அப்பா ஏதும் சொல்லும் முன் கோபால் பாபு வெளியே போனார். பூஜை அறைக்குப் போய் கங்கைச் சொம்பை எடுத்து வந்தார் அப்பா.. என்ன கேட்டார் என்று அப்போது புரியவில்லை... அப்பா. அம்மாவிடம் கங்கை ஜலத்தின் மேல் கை வைத்து, தான் புனிதமானவள் என்று நிரூபிக்கச் சொன்னாராம். சத்தியம் செய்யச் சொன்னாராம்!.

கங்கைச் சொம்பை அவர் கையிலிருந்து வாங்கி வீசி எறிந்தாள் அம்மா அன்று...!எச்சிலைக் காறி உமிழ்ந்தாள் அவர் முகத்தில்..!

ஒரு கணம் பின் வாங்கிப் பின் தடித்தடியாய் விரல்கள் உள்ள கையை ஓங்கி அம்மாவின் முகத்தில் அடித்தார் அப்பா..மீண்டும் இருமுறைகள் அடித்து.. பின் அம்மாவை

அப்படியே தூக்கிச் சென்றார் தன் அறைக்கு.. அதற்குப் பிறகு அம்மாவின் குரலில் ஓர் உலோகத் தன்மை வந்து விட்டதுபோல் தோன்றியது... அதன் பின் பிரமரா பிறந்தாள்' என்கிறாள் ஷைலஜா (பக்.74-75)

மேற்கூறிய சம்பவத்தைப் நிதானமாக படித்தால் எல்லோருக்கும் உதயமாவது.. அம்மாவுக்கு தைரியம் வந்து விட்டது.. தன் கணவனை எதிர்த்துப் பேசும் புதுமைப் பெண் அவள்! இனி அவர்கள் சேர்ந்து வாழ மாட்டார்கள் என்று நினைக்கத் தோன்றும்...

மாறாக, தன் கணவனிடம் அறை வாங்கிய அம்மா துவண்டு போய் அவர் செய்த செய்கைகளுக்கெல்லாம் வளைந்துக் கொடுத்து இரண்டாவதாக ஒரு உயிருக்கு பிறப்பு கொடுக்கின்றாள். சொம்பை வாங்கி வீசி எறிந்த போது இருந்த வீரம், பின், அவருடைய வலிமைக்கு இளகிப் போனது என்றுதான் கருத வேண்டியிருக்கிறது. அப்படியென்றால் அவரை முறைத்து என்ன பயன்? தாக்க வருவது போல நடித்து கடைசியில், ஒடிந்து, மடிந்து போகின்றாள் அவருடைய ஆசை சமுத்திரத்தில். அவருடைய கோபம் எல்லாம் தவிடு பொடியாகி விட்டது. அப்படியென்றால் அவருடைய அடக்குமுறை தெரிந்துதானே ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றாள்? இதில் யார் வென்றார்கள்? தோற்றார்கள்? பெற்றது என்ன? உண்மையில் பெண்ணை நன்றாக உணர்ந்துக் கொண்டவன்தான் ஆண் ! அவனுக்கு தன் வலிமையும் தெரியும்; தன் மனைவியின் வீரமும் புரியும் !

அப்படியென்றால் இந்தக் கதையில் அம்மாவின் உண்மையான முகம் எது? கோபம், வருத்தம் என்பது கூட ஒரு நாடகமா? ஏன் அடங்கிப் போனாள்? சரி போகட்டும் என்று நினைக்கும் போது அடுத்த சம்பவம் நம்மை புரட்டிப் போடுகின்றது.

இரண்டாவது சம்பவம்? காதலா? இல்லை மாற்றுப் பாதையா?

சில நாட்களுக்குப் பிறகு அம்மா ஒருநாள் தன் வீட்டின் ஒரு பக்கத்தில் உள்ள ஷெட்டைத் திறந்துக் கொண்டு, உள்ளே இருந்த பாயில் குப்புற படுத்து பெருத்த ஓசையுடன் அழுகின்றாள். ஷைலுக்கு சற்று பயத்தைத் தருகிறது. மறுநாள் காலையில் கோபால் பாபு இறந்துப் போனார் என்ற செய்தி கிடைக்கிறது (74). இதுதான் அவளின் சோகத்திற்குக் காரணம். அப்படியென்றால் கோபாலை அம்மா விரும்பியிருக்கிறாள். ஷர்மாவுடன் வாழும் வாழ்க்கை அவளுக்குப் பிடிக்கவில்லை. கணவனை விட்டு வெளியே வரவுமில்லை. கோபாலுடன் இணைந்து வாழ்க்கையும் வாழவில்லை. அப்படியென்றால் இக்கதையில் அம்மா என்பது யார்? எதை நினைத்து வாழ்கிறாள்? கணவனுடன் வாழ்ந்துக் கொண்டே இன்னொருவனை நினைத்து வாழ்ந்தாளா என்ற கேள்வி பிறக்கிறது. அம்மா செய்யும் காரியம் மகளுக்குத் தெரிகிறது. புரிகிறது; இருந்தும் காரணம் புரியாமலும் போகிறது.

மூன்றாம் சம்பவம்: இழப்பா? ஈடா?

அந்த ஊரில் உள்ள ராமு தாதாவின் மகள் பத்மா கர்ப்பத்துடன் இருக்கிறாள். வயிற்று வலியால் துடிக்க, அழைப்பு வருகிறது. அம்மா செல்கிறாள்; குச்சிக் கைகள்; வெளுத்த முகமாக

பத்மா! பிரசவம் பார்க்கும் அம்மா, உயிரற்ற உருப் பெறாத பிண்டத்தை வெளியே எடுக்கிறாள். பத்மா இறக்கிறாள் (76) வறுமைக் கொடுமையால் இரு உயிர்கள் இறந்த சோகம் அங்கே என்றாகிறது. இதைப் பார்க்கும் அம்மா ஒரு காரியம் செய்கிறாள்:

அவர்கள் இருந்த ஊரில் பஞ்சம், பசி, பட்டினி; இதைத் தாண்டி அம்மை தொற்று நோயின் தாக்கம் வேறு. காலு என்பவனின் குடும்பம் (வயலிலே உழு தொழில் செய்பவன்) அனைவரும் அம்மை நோய் தாக்கி இறந்து பட்டார்கள் என்ற செய்தியை அம்மா தெரிவிக்கின்றாள். இவ்வாறு ஊரே வறுமையில் உழல, அம்மா ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாக, ஷெட்டை நோக்கி செல்கிறாள். ஷெல்லுவையும் 'இஷ்டமிருந்தால் வா' என்று கூறுகிறாள். அங்கே ஆயிரம் ஆயிரம் மூட்டைகளில் அரிசியும் கோதுமையும் பதுக்கப் பட்டு இருந்தன. அம்மா வெறி கொண்டு அரிவாளால் அத்தனை மூட்டைகளையும் கிழித்தாள். சத்தம் போட்டு குரல் கொடு என்று தன் மகளைப் பணித்தாள். அவம் கேட்டு அப்பா, மற்றும் அந்த ஊரில் உள்ள பலர் ஓடி வந்தனர்.

எத்தனை நாள்தான் பதுக்குவீர்கள்? என்று உஷணத்துடன் தன் கணவரைப் பார்த்து கேட்டாள்.

இதற்குள் ஷர்மாவின் வேலைக்காரன் (ராம்) அம்மாவின் மீது பாய்ந்து அவளை வெட்டி, கழுத்திலிருந்து இரத்தம் கொட்ட கொட்ட, அம்மா இறக்கின்றாள். (77)

இதில் என்ன உணருகிறோம்? இந்த கதையில் அம்மாவின் செயலில் நியாயம் இருக்கிறதா? அம்மா என்ன நினைத்தாள்? சொல்லப்போனால் அவளுக்கே தான் என்ன செய்கிறோம் என்பது தெரிந்ததா என்று புரியவில்லை. தன் கணவனை முழுவதுமாக வெறுத்தவள், துறந்தவள், எதற்காக ஷெட்டை நோக்கிப் போக வேண்டும்? அவர் பதுக்கி வைத்திருந்த மூட்டைகளை அறுத்ததனால், வறுமையினால் வாடும் மக்களுக்கு விடிவு காலம் பிறந்ததா? தெரியவில்லை.

ஒருவேளை மூட்டைகளை பதுக்கியிருந்த காரணத்தினால், ஷர்மாவுக்கு சிறை வாசம் கிடைக்கும். ஆனால், அந்த பொருட்கள் ஏழைகளுக்குப் போய்ச் சேருமா? அரசாங்கம்தானே எடுத்துக் கொள்ளும். (நியாய விலைக் கடைக்கு போவது என்பது வேறு) இப்படி செய்ததனால் அம்மா என்ன சாதித்தாள்? தன் கணவனை 'பதுக்கல் பேர்வழி' என்று அடையாளம் காட்டி கொடுத்திருக்கிறாள். ஒரு வேளை, அம்மா தன் சினத்தை, கோபத்தை தீர்த்துக் கொள்ள இதுதான் சரியான வழி என்று நினைத்திருப்பாளோ? என்னை இத்தனை நாள் திருமண பந்தம் என்ற போர்வையில் சிறையில் அடைத்தாய்! உன்னை நான் நிஜமான சிறையில் அடைக்கிறேன் பார்" என்ற பழி வாங்கலோ? இல்லை எனக்கு நீ நிம்மதி தரவில்லை.. உன்னையும் நான் நிம்மதியாய் வாழ விட மாட்டேன் என்ற உறுமலோ? இல்லை, உன் நிஜமான முகத்தை ஊர் மக்களுக்குக் காட்டி விட்டேன்! இனி நீ நிமிர்ந்து வாழ்வது எப்படி என்ற கறுவலோ?

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

அப்படியானால், அவர் பெற்ற மக்களின் கதி என்ன? அவர்களுடைய வருங்காலம் எப்படி அமையும்? ஏற்கெனவே ஷெலுக்கு அம்மாவைக் குறித்து சரியான எண்ணம் இல்லை. மூளை சரியில்லை என்ற எண்ணம் வேறு! எதிர்பாராத வகையில் அம்மா இறந்தது அவளுக்கு மனதில் தீராத காயத்தை ஏற்படுத்தும். விடுமுறைக்காக ஷெலு தன் ஊருக்கு வந்திருக்கிறாள். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அவள் டெல்லிக்குச் செல்ல வேண்டும். அதற்குள் இத்தனை கோரத் தாண்டவம்.! கோபால் இறப்பது, அப்பாவின் கையால் அம்மா அடி வாங்குவதும், பிறகு அம்மா இறப்பதும் என அடுக்கடுக்கான சம்பவங்கள் அந்த வீட்டில் நடைபெறுகிறது. இதனால் குழந்தைகள் உள்ளம் பாதிக்காதா? இதை ஏன் அம்மா ஆராயவில்லை? மேலும் ப்ரமரா என்னும் குழந்தையைக் குறித்த செய்தி கதையில் இல்லவே இல்லை. ஷெலு கல்லூரிக்குச் செல்கிறாள்; விடுமுறைக்கு வந்திருக்கிறாள் என்ற செய்தி தவிர வேறு எதுவும் இல்லை.

கதையில் தலைப்பு *வல்லூறு*. இப்பறவையை பற்றி விக்கிபீடியா கூறுவது இது:

மிகச் சிறிய கழுகு இனம். விரைவாக, உயரே பறக்க வல்லது. (மணிக்கு 250 கி.மீ விரைவாக பறக்க கூடியது. கீழே பாய்ந்து இரையைக் கொல்லும். தன்னைக் காட்டிலும் உருவில் பெரிய பிற பறவைகளைக் கொல்ல வல்லது. இரண்டு கிலோ மீட்டரை நான்கு நிமிடத்தில் கடந்து விடும் என்கிறார்கள். இதற்கு மேலும் கீழுமாக எந்த பறவைகளும் பறக்க முடியாது என்கின்றனர். பறந்தால் அவை இதற்கு இரையாகி விடும். (வல்லூறு)

அப்படி பார்த்தால் இக்கதையில் யார் வல்லூறு? அம்மாவா? இல்லை ஷர்மாவா? வல்லூறாக தன் கணவனைப் பார்த்தவள் தானே அப்பறவையாகிப் போனாளா? இல்லை அவனுக்கே தான் இரையானாளா? தன் கணவனை வென்றாள் என்று கொண்டால், அவள் தன் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் பற்றி கவலை கொள்ளாதவளாக, வெறும் பிறப்பு மட்டுமே தந்தவளாகவும், தன் கணவனை பழி தீர்த்துக் கொண்டவளாகவும் கருத நேரிடும். இக்கருத்தில் சுகமில்லை.

வாழ்க்கை என்னும் போரில் அவள் எதிர்பாராதவண்ணமாக மாட்டிக் கொண்ட அபலையாகக் கொண்டால் பொருள் சிறக்கும். காரணம் அவள் மனம் கோபாலினிடத்தில் இருந்தது. அவனைப் பார்க்கையில் அவளிடத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கியது. அப்படிப்பட்ட உணர்வை ஷர்மாவிடம் காண முடியவில்லை. அதை புரிந்துக் கொண்டு விடுகிறார் ஷர்மா. அவளை வெல்ல வேண்டும்; பணிய வைக்க வேண்டும். அதற்கு ஒரே வழி. பலாத்காரம்தான். அவருக்கு ஆட்படுவதற்கு முன்னால் காறித் துப்பியவள். பின்னால் அடங்கித்தான் போகிறாள். அவளுடைய வேகம் பறி போகிறது. பெண்மை என்ன ஆனது?

அம்பையின் பல கதைகளில் முடிவு வாசகர்களுக்கே விட்டு விடப்படும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் அமைவதுதான் வல்லூறு என்ற கதை. எதை நினைத்து அம்மா ஷர்மாவுடன் இன்னும் வாழ்ந்திருந்தாள்? எதை ஈடு கட்ட கோபாலுடன் பேசத் துடித்தாள்? ஆராய்ந்தால், அம்மா எதை எதிர்பார்த்தாள்? எதை இழந்தாள்? எதை ஈடு கட்டினாள். அவமானப் பட்டதும், சுதந்திரம் இழந்ததும் தான் உண்மை. கடைசியில் எதுவும் அடைய முடியாதவளாக, இறப்பில்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

அவள் வாழ்க்கை முடிந்ததுதான் பெரும் சோகம். ஷர்மாவிடம் இல்லாத ஒன்றை→. அது அன்பு, பொறுமை, விட்டுக் கொடுக்கும் தனமை- இதில் ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கலாம் – அது கோபாலிடத்தில் இருக்கலாம்.. ஆனால் கோபாலிடத்தில் இக்குணங்கள் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் கதையில் இடம் பெறவில்லை. அவர் வருகிறார். இருவரும் மனம் விட்டு பேசி சிரிக்கிறார்கள் என்ற குறிப்புதான் தென்படுகிறது. ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். ஷர்மா தன் மனைவியிடம் முகம் கொடுத்து அன்புடன் பேசாதவராக இருந்திருக்க வேண்டும். கோபத்துடனோ இல்லை, தான் ஓர் ஆண் என்ற அகம்பாவத்தில் அவர் உலா வந்திருக்க வேண்டும். அவருடைய அடக்குமுறை அம்மாவுக்கு வெறுப்பைத் தந்திருக்க வேண்டும் கதையின் ஆரம்பம் கூட சற்று வித்தியாசமான முறையில் துவங்குகிறது. ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் பிணம் தின்னிக் கழுக்கோட மூக்கு மாதிரி கொடுமா மின்னறது பாரு (பக்.72). அம்மா வானத்தைப் பார்த்து ஷல்லுவிடம் கூறுவது இது. இயற்கையை, சொல்லப் போனால் நட்சத்திரத்தை இம்முறையில் பார்ப்பது சற்று வியப்பைத் தருகிறது. ஆனால் அம்மாவிற்கு நட்சத்திரங்களும், தன் கணவனும் பிணம் தின்னிக் கழுகாகவே தென்படுகின்றன. இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், ஷல்லுவுக்கும் கதையின் கடைசிப் பாகத்தில் அனைவருமே வல்லூறாகவே தென்படுகின்றனர். அலறிக் கொண்டே வீட்டை நோக்கி ஓடுவதாக கதையை முடிக்கின்றார் ஆசிரியர். (பக். 77)

ஒரு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விஷயம்

அவர் அடக்கு முறையைக் கையாண்டதால் அதில் அவள் அடங்கிப் போயிருக்கிறாள். அதுதானே உண்மை. ஒருவனுடைய வலிமையின் மூன் இன்னொருவன் போராட்டமின்றி வீழ்ந்து பட்டால் அது வலிய ஏற்றுக் கொண்டது போலத்தானே தோன்றுகிறது. அம்மா எங்கே தன் போராட்டத்தைக் காட்டியிருக்கிறாள்? அது மிகப் பெரிய கேள்விக்குறி. காறி துப்பினால் கூட கடைசியில் எந்த வித போராட்டமும் இன்றி சரணடைகிறாள். இது சற்று அவமானத்தைத் தந்திருக்க வேண்டும். மேலும் இப்போது கோபால் வேறு இல்லை. என் கோபத்தை, வெறுப்பை, சுயத்தை காட்டுவேன் என்ற ரீதியில், கடைசி முயற்சியாக ஷர்மா பதுக்கி வைத்திருந்ததை வெளியே எடுத்துக் கொட்டுவது என்பது தன் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துவதுபோல இருந்தாலும் அதிலும் அம்மா தோற்றுதான் போகிறாள். அவருடைய வேலைக்காரனின் அரிவாளுக்கு பலியாகிறாள். ஓர் இடத்தில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது இது: ப்ரமரா பிறந்த பிறகு அம்மா அப்பாவின் அறைக்குச் செல்வதில்லை... அவரை மதிக்காமல் இருந்தாள். அவரின் உடைகள் இல்லாமல் நிர்வாணமாய்க் காண்பதுபோல் ஏளனத்துடன் பார்த்தாள். அந்தப் பார்வையில் அவர் கைதியைப் போல் தவித்தார். (பக். 90) அப்படியென்றால் அம்மா ஏன் அவர் பதுக்கி வைத்திருந்ததை எடுத்து வெளியே எறிய வேண்டும்? இது தோற்றுப் போகின்றவனின் கடைசி முயற்சியாகத்தான் தென்படுகிறது. சுருக்கமாகச் சொன்னால் வேண்டாத வேலை! அப்பாவைப் புறக்கணித்தவள் அவரை முழுவதுமாக துறந்திருக்க

வேண்டும். ஆனால் மீண்டும் தன் வீரத்தை நிலை நாட்ட, அவருடைய குகையில் போய் அவரை தாக்க முயற்சித்து தோற்றுப் போனதுதான் மிகப் பெரிய அவலம்!

முடிவுரை

முடிவாகச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் அம்மா இழந்தது தன்னை. ஷர்மாவிடம் அன்பை எதிர்பார்த்து, அது கிடைக்காத போது, ஏமாற்றம் கோபமாக வெளிப்பட்டு, ஆத்திரமாக மாறி, கடைசியில் அவரை அவமானப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறாள்; தோற்றும் போகிறாள். இரண்டாவதாக தனக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை ஈடுசெய்வதற்காக சற்று கோபாலிடம் மனம் விட்டு பேச முயற்சிக்கிறாள்! அதுவே அவளுக்கு எமனாகி விடுகிறது. கடைசி முயற்சியாக ஷர்மாவை அவமானப் படுத்த முயற்சி செய்து, அவர் பதுக்கி வைத்திருந்த மூட்டைகளை ஊருக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்ட துடித்து, தன் மக்களை அனாதையாக்கி, எந்த வித பலனுமின்றி இறக்கின்றாள். ஆனால் அவரை ஓரளவிற்கு உலகம் கண்டு கொண்டிருக்கும் என்ற ஒரு திருப்தியில் சற்று நிம்மதி கிடைத்திருக்கிறது அவளுக்கு! ஆனால் இந்த போட்டியில் காணாமல் போவது, அவமானப்படுவது, வேதனையில் மூழ்கப் போவதும் அவர்களுடைய குழந்தைகள்தான். அதை இருவருமே மறந்து விட்டார்கள் என்று தான் தோன்றுகிறது.

பயன்பட்ட நூல்கள்

- [1] அம்பை சிறுகதைகள் (1972-2000). காலச்சுவடு பதிப்பகம், சென்னை, 2012.
- [2] ஐயப்பன், மு. மனித குல வரலாற்றில் பெண்ணிய முடக்கமும் இருட்டடிப்புகளும். தமிழியல் வெளியீட்டகம், திருவையாறு, 2009.
- [3] சுப்ரமணியன். தமிழ் சோஷியல் ஹிஸ்டரி. ஆசிய நூற் பதிப்புக் கழகம், சென்னை - 2000.
- [4] சோதிராணி. செவ்வியல் இலக்கியத்துள் பெண்களும் உரிமைகளும். செம்மொழித் தமிழில் மகளிர் மாட்சி, அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக் கழகம், கொடைக்கானல், 2007.
- [5] டியானா ஈ. பாபலியா, ஸாலி வெங்காஸ் ஓல்ட். ஹூயுமன் டெவலப்மெண்ட், டாடா மெக்ரா ஹில், தில்லி, 2005.
- [6] தமிழ் – ஆங்கில அகராதி. தி மெட்ராஸ் ஸ்கூல் புக் அண்ட் லிட்ரேச்சர் சொஸைட்டி, சென்னை, 1963.
- [7] மல்லிகா, அரங்க. சங்க இலக்கியத்தில் பெண்ணியச் சொல்லாடல்கள். செம்மொழித் தமிழில் மகளிர் மாட்சி, அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம், கொடைக்கானல், 2007.
- [8] வசந்தா. பாரதியமும் பெண்ணியமும். காலத் தமிழ்ப் படைப்புகளில் பெண்ணியம், தமிழ் ஐயா வெளியீட்டகம், திருவையாறு, 2010.
- [9] வல்லூறு. ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%81 15 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

[10] ஷங்கர் ராவ், சி. என். *ஸோசியாலஜி ஆப் இண்டியன் ஸொசைட்டி*. சாந்த் அண்ட் கம்பெனி, தில்லி, 2004.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.